

Technische Hochschule Lübeck

Referenzmodell zur systematischen Berücksichtigung von Compliance-Aspekten bei der Entwicklung von IT-Bebauungsplänen

Kai Rosenboom

Erik Thiel

8. Juni 2026

Die zunehmende regulatorische Dichte im europäischen Raum, insbesondere durch den EU AI Act und den Digital Operational Resilience Act (DORA), stellt Unternehmen vor die Herausforderung, komplexe gesetzliche Anforderungen systematisch in ihre IT-Bebauungsplanung zu integrieren. Bestehende Enterprise-Architecture-Management-Frameworks wie TOGAF adressieren Compliance lediglich auf einer abstrakten prozessualen Ebene, ohne einen formalisierten Mechanismus für die Verankerung regulatorischer Anforderungen in den architektonischen Planungsschichten bereitzustellen. Das entwickelte Referenzmodell schließt diese Lücke; es basiert auf der Methodik des Design Science Research nach Hevner et al. sowie der Referenzmodellierung nach Kuhlen.

Das entwickelte Modell formalisiert den Compliance-Integrationsprozess in drei sequentielle Phasen: die regulatorische Klassifikation (Dekonstruktion von Gesetzestexten in qualitätsgesicherte Anforderungen), das architektonische Mapping (Zuordnung zu Daten-, Anwendungs- und Infrastrukturschicht) sowie das Lifecycle Audit (kontinuierliche Konformitätssicherung bei regulatorischen oder technischen Änderungen). An den Phasenübergängen werden empirisch fundierte Qualitätskriterien, namentlich Vollständigkeit, Eindeutigkeit und Korrektheit, als verbindliche Gateway-Prüfungen verankert. Ein KI-gestütztes Kreditscoring-Szenario bildet den Schwerpunkt der Anwendungsdemonstration; eine ergänzende DSGVO-Instanziierung am Beispiel eines CRM-Systems zeigt die Themenagnostik des Modells.

Die Ergebnisse zeigen, dass sich die themenagnostische Modellstruktur auf unterschiedliche Regulierungen übertragen lässt und die von bestehenden Architektur-Frameworks nicht adressierte Dokumentationslücke auf der strategischen Planungsebene schließt.

1 Einleitung

Durch datengetriebene Geschäftsmodelle rückt die Enterprise Architecture (EA) aus dem operativen Hintergrund in den strategischen Mittelpunkt [1]. Ein wesentliches Artefakt dieser Steuerung ist die IT-Bebauungsplanung, welche die langfristige, strukturierte Weiterentwicklung der Anwendungs-, Daten- und Infrastrukturlandschaft eines Unternehmens determiniert [2]. Während die traditionelle IT-Bebauungsplanung primär auf technologische Konsistenz, Kostenoptimierung und Business-IT-Alignment ausgerichtet war [3], sieht sich die moderne Systemarchitektur mit einer Zunahme exogener regulatorischer Restriktionen konfrontiert. Die systematische Verankerung dieser Compliance-Vorgaben innerhalb des architektonischen Planungsprozesses stellt Unternehmen jedoch vor erhebliche methodische Herausforderungen.

Diese Herausforderungen resultieren aus einer Verdichtung des regulatorischen Rahmens im europäischen Raum. Neben etablierten datenschutzrechtlichen Vorgaben wie der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), welche fundamentale Anforderungen an die Systemarchitektur (z.B. Privacy by Design) stellt, zwingen neuere sektorale Verordnungen wie der Digital Operational Resilience Act (DORA) Unternehmen zu einer lückenlosen Überwachung ihrer digitalen operationalen Resilienz [4]. Die einschneidendste Neuerung für die strategische IT-Planung stellt die europäische Künstliche-Intelligenz-Verordnung (EU AI Act, Verordnung (EU) 2024/1689) dar [5].

Der AI Act etabliert einen risikobasierten Ansatz für den Einsatz von Systemen der Künstlichen Intelligenz (KI) und knüpft insbesondere das Inverkehrbringen und Betreiben von sogenannten Hochrisiko-KI-Systemen an strikte, formale Konformitätsanforderungen [6]. Diese Anforderungen umfassen unter anderem transparente Data-Governance-Prozesse, kontinuierliches Risikomanagement, detaillierte technische Dokumentationspflichten sowie die datenschutzkonforme Ausgestaltung der zugrundeliegenden Pipeline-Architekturen. Da KI-Systeme in modernen Konzernen selten als isolierte Applikationen operieren, sondern tief in bestehende Dateninfrastrukturen, Cloud-Umgebungen und Geschäftsprozesse eingebettet sind, können diese Compliance-Anforderungen nicht mehr rein nachgelagert auf Softwareebene geprüft werden. Sie müssen stattdessen integraler Bestandteil der strategischen IT-Bebauungsplanung sein [7].

In der operativen Praxis sowie in der aktuellen wirtschaftsinformatischen Forschung zeigt sich an dieser Stelle eine methodische Lücke. Gängige Architektur-Frameworks wie The Open Group Architecture Framework (TOGAF) betonen die Relevanz von Compliance-Reviews, verbleiben jedoch auf einer abstrakten prozessualen Ebene und bieten keine formalisierten Leitfäden für die Verzahnung gesetzlicher Textstrukturen mit den Modellen der IT-Landschaft [8]. IT-Architekten und Compliance-Verantwortliche sprechen barrierebedingt unterschiedliche Domänensprachen, was zu inkonsistenten, fehleranfälligen und manuellen Prüfprozessen führt.

Ziel dieser Arbeit ist die Beantwortung der Forschungsfrage, wie ein themenagnostisches Referenzmodell gestaltet werden kann, das regulatorische Compliance-Anforderungen systematisch in die Entwicklung von IT-Bebauungsplänen integriert und deren kontinuierliche Überprüfung unterstützt. Als Abstraktionsvorlage, exemplarisch am EU AI Act und flankierenden Sicherheitsstandards illustriert, soll das Modell regulatorische Anforderungen strukturiert auf die Architekturschichten des IT-Bebauungsplans abbilden; methodisch stützt sich die Konstruktion auf die Referenzmodellierung nach Kuhlen [9, 10] und den Design Science Research (DSR)-Rahmen nach Hevner et al. [11].

Zur Beantwortung der Forschungsfrage gliedert sich die Arbeit in vier operative Aufgaben:

1. **Identifikation der Dokumentationslücken:** Systematische Analyse, an welchen Stellen etablierte Enterprise Architecture Management (EAM)-Frameworks und regulierungsspezifische Studien die Verankerung von Gesetzestexten in IT-Bebauungsplänen nicht operationalisieren.
2. **Formulierung von Entwurfsanforderungen:** Ableitung von Meta-Anforderungen an das Artefakt sowie von Qualitätskriterien für die formalisierten Gesetzesinhalte auf Basis empirischer Befunde aus dem Requirements Engineering.

3. **Konstruktion des Referenzmodells:** Entwicklung eines dreiphasigen Prozessmodells mit Architekturschichten, Rollen und Gateway-Prüfungen als wiederverwendbare Abstraktionsvorlage.
4. **Demonstration der Themenagnostik:** Exemplarische Instanziierung des Modells auf unterschiedliche Regulierungen, um die Übertragbarkeit der Struktur ohne strukturelle Anpassungen nachzuweisen.

Der weitere Aufbau der Arbeit nimmt diese Aufgaben auf. Zunächst verortet Kapitel 2 die Untersuchung im Forschungsstand zu strategischer IT-Bebauungsplanung, Referenzmodellierung und regulatorischer Compliance und schärft dabei die methodische Lücke, die das Referenzmodell schließen soll. Darauf aufbauend legt Kapitel 3 den methodischen Rahmen offen: den DSR-Ansatz nach Hevner et al., die Referenzmodellierung nach Kuhlen sowie die Herleitung der Meta-Anforderungen und Qualitätskriterien. Wie diese Bausteine zum konstruierten Referenzmodell zusammenfinden und welche Erkenntnisse die exemplarischen Anwendungsfälle liefern, zeigt Kapitel 4. Eine kritische Würdigung von Nutzen und Grenzen des Artefakts schließt sich in Kapitel 5 an, bevor Kapitel 6 die Ergebnisse bündelt und den weiteren Forschungsbedarf skizziert.

2 Verwandte Arbeiten

Bisherige Arbeiten betrachten EAM und regulatorische Anforderungen meist isoliert. Die folgenden Abschnitte ordnen diese Untersuchung in den Kontext der strategischen IT-Bebauungsplanung, der Referenzmodellierung, der IT-Compliance-Integration sowie der KI-spezifischen Regulierung ein.

Hanschke [2] definiert die IT-Bebauungsplanung als das zentrale Instrument zur Beherrschung heterogener Anwendungslandschaften: Ausgehend von Geschäftstreibern und strategischen Zielen wird ein IT-Zielbild abgeleitet, das die langfristige Weiterentwicklung der Anwendungs-, Daten- und Infrastrukturschichten strukturiert und zunehmend lean und agil erfolgen muss. Ahlemann et al. [1] erweitern diesen Ansatz und beschreiben EAM als strategisches Führungsinstrument, das über die reine IT-Planung hinausgeht und die organisationale Transformation durch Synchronisation von Geschäfts- und IT-Strategie unterstützt. Beide Werke liefern fundierte Frameworks für das Business-IT-Alignment, adressieren exogene regulatorische Restriktionen jedoch lediglich auf einer abstrakten Governance-Ebene und operationalisieren keine formale Methode zur phasenübergreifenden Verankerung konkreter Gesetzestexte in den Architekturmodellen.

Kuhlen [9] demonstriert, wie eine vielschichtige, über Unternehmensgrenzen reichende Wertschöpfungskette durch ein abstraktes Referenzmodell strukturierbar ist. Der methodische Kern liegt in der strikten Trennung von Akteursrollen, Prozessabläufen und Datenflüssen sowie der Unterscheidung zwischen linearer und hub-basierter Kollaborationskonfiguration. Für das entwickelte Referenzmodell ist diese Methodik unmittelbar übertragbar: Die Akteursseparation korrespondiert mit den Rollen Compliance Officer, IT-Architekt und Fachbereich; die strikte Gliederung des Prozessablaufs in klar abgegrenzte Phasen ermöglicht die analoge Strukturierung des Compliance-Integrationsprozesses in aufeinanderfolgende Kontrollinstanzen. Kuhlen und Speck [12] belegen empirisch, dass strukturierte Modellvisualisierungen die kognitive Komplexität in frühen Analysephasen senken und die interdisziplinäre Kommunikation zwischen Stakeholdern signifikant verbessern. Dieser Befund ist für die Abstimmung zwischen IT-Architekten und Compliance-Verantwortlichen direkt relevant.

Ahuja [8] identifiziert eine grundlegende Asymmetrie: Während Sicherheitsanforderungen in Frameworks wie TOGAF durch dedizierte Phasen im Architecture Development Method (ADM) zumindest prozessual adressiert werden, fehlt ein vergleichbarer Mechanismus für regulatorische Compliance. Compliance-Vorgaben werden in der Praxis reaktiv im Rahmen nachgelagerter Audits geprüft statt proaktiv in die Architekturentwicklung einzufließen. Diese Beobachtung deckt sich mit den Befunden von Schlosser et al. [3], die zeigen, dass soziales Alignment zwischen

Business und IT eine notwendige Voraussetzung für effektive Governance-Strukturen ist. Ein Referenzmodell muss daher nicht nur technische Zuordnungen definieren, sondern auch die organisationale Abstimmung zwischen den beteiligten Akteuren unterstützen.

Der EU AI Act [5] fordert für Hochrisiko-KI-Systeme eine umfassende technische Dokumentation gemäß Annex IV. Sovrano et al. [6] zeigen, dass aktuelle Automatisierungsansätze lediglich partielle Abdeckung dieser Anforderungen erreichen, da die kontextabhängige Interpretation regulatorischer Begriffe, etwa die Frage, was als „angemessenes Risikomanagement“ gemäß Art. 9 gilt, manuelle Intervention erfordert. Der Formalisierungsschritt in Phase 1 muss deshalb manuell kontrolliert und qualitätsgesichert erfolgen.

Larsen und Moghaddam [7] analysieren arc42 und das C4-Modell hinsichtlich ihrer Fähigkeit, KI-augmentierte Ökosysteme zu dokumentieren. Ihr zentraler Befund: Beide Frameworks wurden für deterministische Software konzipiert und erfassen zentrale Eigenschaften von KI-Systemen nicht, darunter probabilistisches Verhalten, datenabhängige Evolution durch Retraining sowie duale Lebenszyklen von Code- und ML-Komponenten. Die regulatorische Abdeckungsanalyse ergibt, dass arc42 nur rund 36% der Annex-IV-Anforderungen strukturiert adressiert, wobei dieser Befund auf einer Praktikereinschätzung (n=6) der Quelle beruht. Diese Lücke auf Systemebene überträgt sich unmittelbar auf den IT-Bebauungsplan als übergeordnete Planungsebene.

DORA [4] verpflichtet Finanzunternehmen zur Implementierung umfassender Maßnahmen: ICT-Risikomanagement (Art. 5–16), Meldung schwerwiegender IKT-Vorfälle (Art. 17–23) sowie Testen der digitalen Betriebsstabilität (Art. 24–27). Für das Referenzmodell ist DORA insofern relevant, als die Verordnung primär die Infrastrukturschicht des IT-Bebauungsplans betrifft und damit eine komplementäre Dimension zum AI Act darstellt, der vorrangig auf die Daten- und Anwendungsschicht wirkt.

Die gesichtete Literatur zeigt, dass EAM-Frameworks Compliance als Governance-Aufgabe benennen, ohne einen Mechanismus für die Verankerung konkreter Gesetzestexte in den Architekturmodellen bereitzustellen [2, 1]. Regulierungsspezifische Analysen [6, 7, 4] leisten die entgegengesetzte Arbeit: Sie erschließen einzelne Gesetze, ohne deren Einbettung in die strategische IT-Landschaft zu operationalisieren. Referenzmodellierungsarbeiten [9] stellen das methodische Instrumentarium bereit, haben es aber bislang nicht auf den Compliance-Kontext angewandt. Der entwickelte Ansatz verbindet diese drei Stränge.

3 Methodik

Die Konstruktion des Referenzmodells erfordert eine methodische Fundierung, die sowohl die wissenschaftliche Rigorosität des Artefakts als auch dessen praktische Anwendbarkeit sicherstellt. Die Untersuchung kombiniert zwei etablierte Forschungsansätze: den DSR als übergeordneten Forschungsrahmen und die Referenzmodellierung als konkretes Konstruktionsverfahren. Das resultierende Vorgehen gliedert sich in drei Phasen: Kriterienableitung, strukturelle Abstraktion und Anwendungsdemonstration.

3.1 Design Science Research

Den Forschungsrahmen bildet der DSR-Ansatz nach Hevner et al. [11]. DSR unterscheidet sich von deskriptiven oder erklärenden Ansätzen dadurch, dass das primäre Forschungsziel die Konstruktion eines neuartigen Artefakts ist, das ein identifiziertes Problem löst, hier die fehlende systematische Integration von Compliance-Anforderungen in die IT-Bebauungsplanung (vgl. Kapitel 1).

Drei der sieben Hevner-Leitlinien sind für diese Untersuchung besonders leitend: *Design as an Artifact* fordert ein klar definiertes Ergebnis, im vorliegenden Fall ein Prozessmodell mit zugeordneten Architekturschichten und Qualitäts-Gateways. *Problem Relevance* verlangt, dass das Artefakt ein praxisrelevantes Problem adressiert, belegt durch die in Kapitel 2 dokumentierte

Forschungslücke. *Design Evaluation* fordert den Nachweis, dass das Artefakt das identifizierte Problem löst; die gewählte Methodik wird in Abschnitt 3.5 beschrieben.

3.2 Referenzmodellierung

Als Konstruktionsverfahren wird die Referenzmodellierungsmethodik nach Kuhlen [9] eingesetzt. Ein Referenzmodell ist ein abstraktes, wiederverwendbares Modell, das Erkenntnisse über einen Problembereich in allgemeingültiger Form repräsentiert und auf spezifische Kontexte adaptiert werden kann, es beschreibt nicht, wie ein einzelnes Unternehmen operiert, sondern wie eine Klasse von Unternehmen operieren *könnte*. Für die Qualität des Modells sind drei Eigenschaften entscheidend: *Allgemeingültigkeit* (Übertragbarkeit auf verschiedene Organisationen), *Adaptierbarkeit* (abstrakte Rollen und Prüfpunkte werden mit konkreten Inhalten befüllt) und *Verständlichkeit* (nachvollziehbar auch ohne tiefgreifende methodische Vorkenntnisse). Kuhlen und Speck [12] belegen, dass strukturierte Visualisierungstechniken die Verständlichkeit signifikant erhöhen, was die Wahl der Business Process Model and Notation (BPMN)-2.0-Notation methodisch stützt.

Aus Kuhlens Methodik übernimmt das Referenzmodell insbesondere die Akteursseparation: Sie korrespondiert mit den Rollen Compliance Officer, IT-Architekt und Fachbereich, die in den Prozessphasen unterschiedliche Verantwortlichkeiten tragen. Die Architektur des Referenzmodells selbst gliedert sich in drei Dimensionen: eine prozessuale Dimension (die drei sequentiellen Phasen), eine strukturelle Dimension (die drei Architekturschichten Daten, Anwendung und Infrastruktur) sowie eine qualitative Dimension (die im folgenden Abschnitt hergeleiteten Qualitätskriterien als Prüfinstanz an den Gateways).

3.3 Phase 1: Kriterienableitung

Die erste Phase leitet aus der Zielsetzung zwei Anforderungstypen ab, die konzeptionell strikt zu trennen sind: Meta-Anforderungen beschreiben Eigenschaften des Referenzmodells als Artefakt; Qualitätskriterien gelten für die in Phase 1 formalisierten Gesetzesinhalte. Regulatorische Rahmenbedingungen werden methodisch als Software- und Systemanforderungen behandelt, sodass die aus dem Requirements Engineering bekannten Qualitätskriterien anwendbar sind.

Die folgenden Anforderungen definieren die strukturellen Eigenschaften des Artefakts unabhängig von einer konkreten Regulierung:

MA1: Themenagnostik. Das Modell muss auf beliebige Regulierungen anwendbar sein; Prüfpunkte und Anforderungskategorien sind substituierbar, die Prozess- und Schichtstruktur bleibt invariant.

MA2: Schichtenagnostik. Jede formalisierte Anforderung muss den drei Architekturschichten (Daten, Anwendung, Infrastruktur) zuordenbar sein, ohne die Schichtgrenzen des IT-Bebauungsplans zu verlassen.

MA3: Ereignisgesteuerte Re-Evaluation. Das Modell muss definierte Trigger-Ereignisse vorsehen, die bei regulatorischen oder technischen Änderungen eine gezielte Rückkehr in die betroffene Prozessphase auslösen.

MA4: Gateway-basierte Qualitätssicherung. An den Phasenübergängen sind verbindliche Prüfinstanzen zu verankern, die eine Iteration auf die jeweils betroffene Qualitätsdimension begrenzen.

Kuhlen [10] belegt in einer Befragung von Requirements-Engineering-Praktikern (n=34), dass unter den IEEE-Kriterien für Software Requirements Specification (SRS) Vollständigkeit, Eindeutigkeit und Korrektheit die höchste Priorität genießen. Die Mediane der Bewertungsskala (1–5) liegen bei Vollständigkeit = 4, Eindeutigkeit = 3,5 und Korrektheit = 3. Im RCP/AE-Experiment (n=30) zeigte eine gezielte Revision in diesen Dimensionen statistisch signifikante

Verbesserungen der Spezifikationsqualität. Entsprechend müssen die in Phase 1 formalisierten Compliance-Prüfpunkte

1. **vollständig** sein, alle relevanten regulatorischen Domänen (Sicherheit, Datenschutz, funktionale Konformität) müssen erfasst werden, da sich eine lückenhafte Anforderungsbasis fehlerhaft in die strategischen Planungsebenen fortpflanzt;
2. **eindeutig** sein, jeder Prüfpunkt muss eine deterministische Zuordnung zwischen gesetzlicher Restriktion und architektonischem Artefakt erlauben; Interpretationsspielräume erhöhen das operationale Risiko im Governance-Prozess;
3. **korrekt** sein, die formalisierte Anforderung muss die logische Konformität der geplanten IT-Bebauung mit den geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen abbilden.

Diese Qualitätskriterien fungieren als operatives Prüfschema an den XOR-Gateways im BPMN-Prozess und verknüpfen die empirische Herleitung unmittelbar mit der Prozessgestaltung.

3.4 Phase 2: Strukturelle Abstraktion

In der zweiten Phase wird die Modellstruktur konstruiert. Strukturelle Abstraktion reduziert den komplexen Realitätsausschnitt auf seine wesentlichen Bestandteile: Das Referenzmodell destilliert die Komplexität des Compliance-Integrationsprozesses auf drei sequentielle Phasen (Regulatory Classification, Architectural Mapping, Lifecycle Audit), drei Architekturschichten (Daten, Anwendung, Infrastruktur) und drei Rollen (Compliance Officer, IT-Architekt, Fachbereich). Diese Elemente repräsentieren die minimale Menge an Strukturkomponenten für eine vollständige Abdeckung; die Schichten korrespondieren mit den in der EAM-Literatur etablierten Unternehmensarchitekturebenen [2]. Compliance-Anforderungen werden als orthogonale Kontrollinstanzen modelliert: Keine Änderung am IT-Bebauungsplan darf ohne Abgleich mit den formalisierten Compliance-Anforderungen erfolgen.

3.5 Phase 3: Anwendungsdemonstration

Gemäß den DSR-Leitlinien [11] muss jedes gestaltungsorientierte Artefakt einer systematischen Evaluation unterzogen werden. Da eine empirische Evaluation im Feld im Rahmen dieser Arbeit nicht realisierbar ist, erfolgt die Evaluation als Demonstration der Anwendbarkeit: Es wird gezeigt, ob das Modell die Anforderungen konkreter Regulierungen (EU AI Act, DORA) vollständig auf seine Strukturelemente abbilden kann. Der EU AI Act bildet dabei den primären Demonstrationsgegenstand, während DORA als flankierende, komplementäre Validierung dient und nicht in derselben Tiefe durchlaufen wird. Für jeden relevanten Artikel wird nachgewiesen, dass er einer Phase zugeordnet, in einer Architekturschicht verortet und durch einen Prüfpunkt adressiert werden kann. Gelingt diese Abbildung lückenlos, belegt die Demonstration die strukturelle Vollständigkeit des Modells. Aktuelle Fallstudien [8, 4] dienen als ergänzende Plausibilitätsprüfung. Die Grenzen dieses Ansatzes, strukturelle Vollständigkeit ist notwendig, aber nicht hinreichend für praktische Tauglichkeit, werden in Kapitel 5 diskutiert.

4 Ergebnisse

Das Referenzmodell schließt die in Kapitel 1 identifizierte Lücke durch einen formalisierten, dreiphasigen Integrationsprozess. Seine Struktur folgt der Referenzmodellierungsmethodik von Kuhlen [9]; die Gateway-Prüfungen orientieren sich an den in Abschnitt 3.3 abgeleiteten Qualitätskriterien [10]. Die Gesamtarchitektur ist als DSR-Artefakt [11] konzipiert. Die Anwendungsdemonstration konzentriert sich auf ein KI-Kreditscoring-Szenario; eine ergänzende DSGVO-Instanziierung belegt die Themenagnostik.

4.1 Überblick und Beitrag

Abbildung 1: Prozessdiagramm des Compliance-Referenzmodells in BPMN-2.0-Notation.

Als erstes Ergebnis hält diese Arbeit die in Kapitel 2 hergeleitete Dokumentationslücke fest: Etablierte EAM-Frameworks und regulierungsspezifische Studien stellen keinen Mechanismus bereit, um konkrete Gesetzestexte in den Architekturmodellen des IT-Behauungsplans zu verankern; das nachfolgend konstruierte Referenzmodell adressiert genau diese Lücke. Das Referenzmodell gliedert den Compliance-Integrationsprozess in drei sequentiell verkettete Phasen: (1) Regulatory Classification, (2) Architectural Mapping und (3) Lifecycle Audit. Abbildung 1 visualisiert den Gesamtprozess in BPMN-2.0-Notation: Sie zeigt neben den drei Phasen auch die XOR- und Parallel-Gateways an den Übergängen sowie die Rückkopplungspfade, über die Mapping-Fehler und unklare Anforderungen gezielt in die jeweils betroffene Phase zurückgeführt werden. Das Modell ist themenagnostisch und unabhängig von der konkreten Regulierung anwendbar; es setzt eine vorgelagerte Relevanzprüfung voraus, in der die Governance-Instanz des Unternehmens die Einschlägigkeit einer Regulierung bereits festgestellt hat. Analog zu Kuhlen [9] unterscheidet das Modell eine *prozessuale Dimension* (die drei Phasen), eine *strukturelle Dimension* (die drei Architekturschichten) und eine *qualitative Dimension* (die Kuhlen-Kriterien als Prüfinstanz an den Gateways).

Der spezifische Beitrag gegenüber dem Compliance-Review im TOGAF ADM lässt sich an vier Punkten festmachen. Während TOGAF lediglich postuliert, dass Reviews „at appropriate project milestones“ stattfinden sollen, formalisiert das Modell den Integrationsprozess in konkrete, sequentiell verkettete Schritte mit definierten Ein- und Ausgaben. Als verbindliche Gateway-Prüfungen verankert es zudem empirisch fundierte Qualitätskriterien [10]. Die zeitliche Dynamik von KI-Systemen fängt Phase 3 über definierte Trigger-Ereignisse ab, die klassische Compliance-Frameworks nicht vorsehen. Am Validierungsgateway schließlich differenziert das Modell zwischen Mapping- und Anforderungsfehlern, um unnötige Prozessschleifen zu vermeiden.

Die drei zentralen Rollen, *Compliance Officer* (Phase 1, juristische Expertise), *IT-Architekt* (Phase 2, technische Realisierbarkeit) und *Fachbereichsverantwortliche* (domänenspezifisches Kontextwissen für die Vollständigkeitsbewertung), sind an Kuhlens Akteursseparation angelehnt [9].

4.2 Phase 1: Regulatory Classification

Phase 1 transformiert den Rohtext einer Regulierung in eine qualitätsgesicherte Anforderungsbasis. Im ersten Schritt, der *regulatorischen Dekonstruktion*, werden die für die IT-Architektur relevanten Gesetzespassagen identifiziert und Anforderungskategorien zugeordnet. Beim EU AI Act bestimmt die Risikoklassifikation gemäß Annex III die Einordnung als Hochrisiko-System; daraus leiten sich die Pflichten der Art. 9 bis 15 ab (Risikomanagement, Data Governance, Dokumentation, Aufzeichnung, Transparenz, menschliche Aufsicht und Robustheit) [5]. Für nicht-KI-spezifische Regulierungen wie DORA erfolgt die Dekonstruktion analog durch Zuordnung zu den Kategorien Sicherheit, Resilienz und Governance.

Im zweiten Schritt, der *Anforderungsformalisierung*, werden die Gesetzespassagen in präzise, architektonisch operationalisierbare Anforderungen überführt. Da Gesetzestexte unbestimmte Rechtsbegriffe enthalten, Art. 10 Abs. 2 fordert etwa „hinreichend repräsentative“ Trainingsdaten, ist dieser Schritt manuell kontrolliert erforderlich [6]. Beispielhaft wird daraus: „Die Datenarchitektur muss eine Komponente bereitstellen, die für jeden Trainingsdatensatz die statistische Repräsentativität anhand definierter Metriken dokumentiert und versioniert.“

Am Übergang zu Phase 2 evaluiert ein XOR-Gateway die Anforderungsbasis anhand der drei Kernkriterien. Verletzt eine Anforderung etwa die Eindeutigkeit, weil offen bleibt, welche Metriken konkret heranzuziehen sind, wird der Prozess zur Formalisierung zurückgeführt.

4.3 Phase 2: Architectural Mapping

Phase 2 ordnet die qualitätsgesicherten Anforderungen aus Phase 1 über ein Parallel Gateway simultan den drei Architekturschichten zu. Tabelle 1 fasst die exemplarischen Prüfpunkte zusammen.

Tabelle 1: Exemplarische Instanziierung der Compliance-Prüfpunkte in Phase 2 (Architectural Mapping) auf Basis des EU AI Acts und DORA.

EA-Schicht	Prüfpunkt	Regulatorische Verankerung
Datenschicht	Data Lineage	Herkunft und Transformation der Trainingsdaten (AI Act Art. 10)
	Data Quality Gate	Prüfung auf Bias und Repräsentativität (AI Act Art. 10 Abs. 3)
Anwendungsschicht	Human Oversight	Freigabe- und Eskalationsmechanismen (AI Act Art. 14)
	Transparency Log	Erklärbarkeit und Audit-Trail (AI Act Art. 13)
Infrastrukturschicht	Security Gateway	Schutz gegen Cyberangriffe (DORA Art. 9, ISO 27001)
	Resilience Monitor	Verfügbarkeit und Failover-Mechanismen (DORA Art. 11)

In der Datenschicht laufen Anforderungen an Herkunft, Qualität und Verarbeitung von Daten zusammen. Der Prüfpunkt *Data Lineage* erfordert ein Metadaten-Repository, das für jeden Trainingsdatensatz Quellen, Transformationsschritte und Versionen dokumentiert. Das *Data Quality Gate* realisiert die Anforderungen aus Art. 10 Abs. 3 als automatisierten Validierungsschritt, der statistische Kennzahlen (Verteilungsmetriken, Missing-Value-Raten, Gruppenparität) vor jedem Trainingslauf gegen definierte Schwellenwerte prüft. Fehlerhafte Trainingsdaten propagieren sich durch die gesamte Pipeline und können in späteren Schichten nicht mehr korrigiert werden, die Datenschicht ist damit die erste Verteidigungslinie.

Auf der Anwendungsschicht sieht das *Human-Oversight-Gateway* (Art. 14) zwischen KI-Inferenz und operativer Wirkung einen menschlichen Prüfschritt vor, dessen Ausgestaltung von der Risikoklasse des Systems abhängt, von vollständiger manueller Prüfung bis zur stichprobenartigen Überwachung mit automatisierter Eskalation. Das *Transparency Log* (Art. 13) protokolliert für jede Entscheidung Eingabedaten, Modellversion und maßgebliche Faktoren und ist über definierte Schnittstellen mit dem Data-Lineage-System der Datenschicht verbunden.

Auf der Infrastrukturschicht umfasst der *Security Gateway* neben klassischen Cybersecurity-Maßnahmen auch KI-spezifische Bedrohungen: Adversarial Attacks, Model Poisoning und Model Extraction gemäß Art. 15 Abs. 4 des EU AI Acts [5]. Der *Resilience Monitor* überwacht

Verfügbarkeitsmetriken gemäß DORA Art. 11 [4] und aktiviert bei Schwellenwertunterschreitung automatisierte Failover-Mechanismen.

Nach Abschluss der Zuordnung prüft ein XOR-Validierungsgateway, ob jede Anforderung adressiert wurde. Das Modell differenziert dabei zwei Rückkopplungspfade: Mapping-Fehler (klare Anforderung, falsch zugeordnet) bleiben in Phase 2; unklare Anforderungen führen zurück in Phase 1.

4.4 Phase 3: Lifecycle Audit

Phase 3 adressiert die dynamische Natur von KI-Systemen: Anders als klassische Software kann ein KI-Modell sein Verhalten allein durch veränderte Eingabedaten ändern [7], weshalb Konformität als dynamische Eigenschaft und nicht als statischer Zustand zu verstehen ist. Bei Eintreten eines definierten Trigger-Ereignisses wird eine neue Prozessinstanz gestartet. Das Modell unterscheidet drei Trigger-Kategorien:

Tritt *Data Drift* auf, also eine signifikante Veränderung der Datenverteilung gegenüber den Trainingsdaten, ist eine Rückkehr zu Phase 2 erforderlich, da die Prüfpunkte der Datenschicht neu kalibriert werden müssen. *Modelländerungen* (Retraining, Architekturänderungen, Hyperparameter-Tuning) erfordern ebenfalls eine Rückkehr zu Phase 2, um die Zuordnung der Prüfpunkte gegen die geänderte Architektur zu validieren. *Gesetzesnovellierungen* erfordern Rückkehr zu Phase 1, um die Dekonstruktion gegen den geänderten Gesetzestext zu aktualisieren; ein vollständig neues Gesetz stellt hingegen einen neuen Prozessstart dar.

Für Data Drift existieren etablierte statistische Verfahren (z. B. Population Stability Index, Kolmogorov-Smirnov-Test); regulatorische Änderungen können durch Monitoring-Dienste erkannt werden. Die architektonische Verankerung dieser Überwachungsmechanismen ist selbst ein Prüfpunkt in Phase 2.

Die Frage, wie MLOps-Metriken in das EAM-Werkzeug zurückgespielt werden, in dem der Bebauungsplan gepflegt wird, ist eine Integrationsanforderung, die Phase 2 explizit adressieren muss: Die Infrastrukturschicht muss eine Schnittstelle vorsehen, etwa einen Webhook oder eine API-Benachrichtigung, über die das MLOps-System (z. B. MLflow, Weights & Biases) bei Schwellenwertüberschreitung automatisch eine neue Prozessinstanz im Governance-Werkzeug auslöst. Das Referenzmodell definiert diese Verbindung als Prüfpunkt; deren technische Ausgestaltung hängt von der konkreten Werkzeugumgebung des Unternehmens ab.

4.5 Exemplarischer Durchlauf: KI-basiertes Kredit scoring

Ein Finanzunternehmen plant die Integration eines KI-basierten Kredit scoring-Systems.

Phase 1: Die Relevanzprüfung identifiziert den EU AI Act (Kredit scoring ist gemäß Annex III Nr. 5b ein Hochrisiko-System) und DORA (Finanzsektor). Dekonstruiert werden Art. 9–14 des AI Acts sowie DORA Art. 9 und 11. Als formalisiertes Beispiel: „Das System muss für jeden Datensatz die Gleichbehandlung der Geschlechter dokumentieren und Abweichungen über 5% automatisiert eskalieren.“ Das Gateway bestätigt Korrektheit (Art. 10 Abs. 3 wird abgebildet), Eindeutigkeit (5%-Schwellenwert ist deterministisch) und Vollständigkeit.

Phase 2: Diese Anforderung wird der Datenschicht (Data Quality Gate) zugewiesen; Transparenz und menschliche Aufsicht werden in der Anwendungsschicht verankert (Transparency Log, Human-Oversight-Gateway bei Ablehnungen oberhalb eines definierten Kreditvolumens); DORA-Anforderungen werden der Infrastrukturschicht zugewiesen (Security Gateway, Resilience Monitor).

Phase 3: Nach sechs Monaten löst eine Rezession – mit signifikanter Verschiebung der Einkommensverteilung in den Antragsdaten – Data Drift aus. Der Population Stability Index überschreitet den Schwellenwert; eine neue Prozessinstanz startet bei Phase 2 und rekalibriert die Prüfpunkte.

4.6 Ergänzende Instanziierung: DSGVO und Customer-Relationship-Management (CRM)

Das Kreditscoring-Szenario in Abschnitt 4.5 durchläuft alle drei Phasen inklusive eines Trigger-Ereignisses und bildet damit den Schwerpunkt der Anwendungsdemonstration. Ergänzend zeigt die folgende Instanziierung die Themenagnostik des Modells: Ein mittelständisches Unternehmen führt ein cloudbasiertes CRM-System ein und wendet dieselbe Prozessstruktur auf eine grundlegend andere Regulierung an, ohne die Tiefe des KI-Szenarios zu beanspruchen.

Phase 1 dekonstruiert die relevanten DSGVO-Artikel: Datensparsamkeit (Art. 5), Rechtmäßigkeit (Art. 6), Informationspflichten (Art. 13/14), Löschrecht (Art. 17), Privacy by Design (Art. 25) und Sicherheit der Verarbeitung (Art. 32). Beispielhaft formalisiert ergibt Art. 17: „Die Datenarchitektur muss personenbezogene Datensätze nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist oder auf Anfrage des Betroffenen innerhalb von 30 Tagen vollständig und nachweisbar löschen.“

Phase 2 substituiert die Prüfpunkte innerhalb der invarianten Schichtstruktur: In der *Datenschicht* ersetzen ein Löschkonzept (Art. 17) und ein Einwilligungsregister (Art. 6) die KI-spezifischen Prüfpunkte; in der *Anwendungsschicht* treten Auskunftsmechanismus (Art. 13/14) und Privacy-by-Design-Gate (Art. 25) an deren Stelle; die *Infrastrukturschicht* adressiert Verschlüsselung und Zugriffskontrollen gemäß Art. 32.

Phase 3 wird durch andere Trigger ausgelöst: ein neuer Verarbeitungszweck oder ein EuGH-Urteil zur Datenübermittlung können neue Prozessinstanzen erzwingen.

Beide Anwendungsfälle zusammen verdeutlichen die neuartige Eigenleistung des Modells: Sie liegt in der Kombination aus regulatorischer Klassifikation, architekturebenebezogenem Mapping, qualitätsgesicherten Gateways sowie einem ereignisgesteuerten Lifecycle-Audit. Eine vergleichbare Integration dieser Elemente konnte in der analysierten Literatur nicht identifiziert werden.

5 Diskussion

Das in Kapitel 4 vorgestellte Referenzmodell leistet einen Beitrag zur Schließung der identifizierten methodischen Lücke zwischen der strategischen IT-Bebauungsplanung und den wachsenden regulatorischen Anforderungen. Im Folgenden werden die Stärken und Limitationen des Artefakts kritisch erörtert.

5.1 Nutzen des Modells

Der primäre Nutzen liegt in der Formalisierung eines bislang weitgehend informellen Prozesses. Tabelle 2 stellt das vorliegende Referenzmodell dem Compliance-Review-Mechanismus des TOGAF ADM gegenüber und verdeutlicht die spezifischen Beiträge.

Die themenagnostische Konstruktion ermöglicht eine breite Anwendbarkeit über verschiedene Regulierungen hinweg. Das Kreditscoring-Szenario demonstriert die vollständige Prozesskette am EU AI Act und DORA; die ergänzende DSGVO-Instanziierung in Abschnitt 4.6 zeigt, dass dieselbe Struktur ohne Anpassung auf grundlegend andere Regulierungen übertragbar ist.

Die Differenzierung der Rückführungspfade am Validierungsgateway knüpft kausal an das RCP/AE-Experiment von Kuhlen [10] an. Dort erzielte eine gezielte Revision in spezifischen Qualitätsdimensionen messbare Steigerungen, Konsistenz um +29,4 %, Vollständigkeit um +17,3 % und Korrektheit um +14,7 %, während undifferenzierte Revisionen keinen signifikanten Effekt zeigten. Das Referenzmodell überträgt diesen Befund auf den Compliance-Integrationsprozess: Mapping-Fehler (klare Anforderung, falsche Schichtzuordnung) verbleiben in Phase 2 und adressieren die Konsistenzdimension; unklare oder unvollständige Anforderungen führen zurück in Phase 1 und zielen auf Vollständigkeit, Eindeutigkeit und Korrektheit. Die Iteration bleibt damit auf die betroffene Qualitätsdimension und Prozessphase begrenzt.

Tabelle 2: Vergleich des Referenzmodells mit dem TOGAF ADM Compliance Review.

Aspekt	TOGAF ADM	Vorliegendes Modell
Prozessformalisierung	Abstrakt: Compliance Reviews „at appropriate milestones“	Konkret: drei definierte Phasen mit Ein- und Ausgaben
Qualitätssicherung	Keine definierten Kriterien	Empirisch fundierte Gateway-Prüfung [10]
KI-Systeme	Nicht adressiert	Lifecycle Audit mit Data-Drift- und Retraining-Triggern
Fehlerdifferenzierung	Undifferenzierte Rückführung	Getrennte Pfade für Mapping- vs. Anforderungsfehler
Regulierungsagnostik	Framework-spezifisch	Themenagnostisch, Prüfpunkte substituierbar

Der exemplarische Durchlauf in Abschnitt 4.5 stützt darüber hinaus die Annahme der Allgemeingültigkeit: Er bildet alle drei Phasen samt Trigger-Ereignis ohne strukturelle Anpassungen am Modell ab und lässt sich zu konkreten Handlungsanweisungen für die beteiligten Akteure verdichten.

5.2 Limitationen

Das Referenzmodell unterliegt mehreren Einschränkungen, die bei einer praktischen Anwendung zu berücksichtigen sind.

Das Modell wurde als theoretisches Artefakt konstruiert und nicht empirisch in einem Unternehmenskontext erprobt. Die Anwendungsdemonstration anhand des EU AI Acts und das exemplarische Kredit-scoring-Szenario zeigen, dass die Modellstruktur die wesentlichen Anforderungskategorien abbilden kann. Eine Aussage über die praktische Implementierbarkeit, den erforderlichen Ressourcenaufwand oder die Akzeptanz durch die beteiligten Akteure ist daraus jedoch nicht ableitbar. Gemäß den DSR-Leitlinien [11] wäre eine empirische Evaluation in Form von Fallstudien der nächste notwendige Validierungsschritt. Hinzu kommt eine methodische Einschränkung der Demonstration selbst: Da die Strukturelemente des Modells und die abzubildenden Regulierungen vom selben Autorenteam festgelegt wurden, begünstigt eine Demonstrations-Evaluation die strukturelle Vollständigkeit per Konstruktion; sie ersetzt keine unabhängige empirische Evaluation.

Das Modell operiert auf einem hohen Abstraktionsniveau, das der Natur eines Referenzmodells inhärent ist. Kuhlen [9] weist im DropShipment-Kontext explizit darauf hin, dass ein allgemeines Modell die spezifischen Gegebenheiten eines einzelnen Unternehmens nicht berücksichtigen kann und stets einer Adaption bedarf. Die konkreten Prüfpunkte innerhalb der Architekturschichten sind exemplarisch dargestellt; ihre operative Ausgestaltung erfordert eine domänenspezifische Detaillierung.

Die Instanziierung fokussiert auf europäische Regulierungen. Prinzipienbasierte Regulierungen, wie sie im angelsächsischen Raum verbreitet sind, formulieren weniger granulare Anforderungen als der regelbasierte AI Act, was die Dekonstruktionsphase vor andere Herausforderungen stellen könnte. Die Übertragbarkeit auf solche Rechtsordnungen wurde nicht geprüft.

Das Modell definiert in Phase 3 Trigger-Kategorien und fordert in Phase 2 eine Schnittstelle zur Rückspielung von MLOps-Metriken in das EAM-Werkzeug. Die konkrete technische Ausgestaltung dieser Schnittstelle hängt von der Werkzeugumgebung des jeweiligen Unternehmens ab und liegt außerhalb des Geltungsbereichs dieses Referenzmodells.

5.3 Implikationen für die Praxis

Ungeachtet der in Abschnitt 5.2 benannten Einschränkungen lassen sich aus dem Referenzmodell konkrete Handlungsempfehlungen für Unternehmen ableiten, die Compliance systematisch in ihre IT-Bebauungsplanung integrieren wollen.

Eine zentrale organisatorische Voraussetzung ist die Etablierung interdisziplinärer Teams, die die im Modell definierten Rollen (Compliance Officer, IT-Architekt, Fachbereich) institutionell abbilden. In großen Unternehmen existieren diese Rollen typischerweise als eigenständige Organisationseinheiten, was die Umsetzung des Modells erleichtert, aber die Kommunikation zwischen den Rollen erfordert, die Kuhlen und Speck [12] als kritischen Erfolgsfaktor für strukturierte Analyseprozesse identifiziert haben. In kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) werden diese Rollen häufig von einer oder wenigen Personen in Personalunion wahrgenommen. Das Referenzmodell bleibt in diesem Fall anwendbar, da die Rollentrennung eine logische, keine organisatorische Trennung ist: Auch wenn dieselbe Person die Dekonstruktion und die architektonische Zuordnung durchführt, strukturiert das Modell die gedanklichen Schritte und verhindert, dass Aspekte übersehen werden.

Hinsichtlich der Werkzeugunterstützung empfiehlt sich die Integration des Referenzmodells in bestehende EA-Managementwerkzeuge. Die drei Architekturschichten des Modells korrespondieren direkt mit den Ebenen, die in gängigen EA-Tools (z. B. LeanIX, Sparx Enterprise Architect, ADOIT) modelliert werden. Die Prüfpunkte können als zusätzliche Attribute oder Kontrollflüsse in den bestehenden Architekturmodellen hinterlegt werden. Die Gateway-Prüfungen lassen sich als strukturierte Checklisten oder Workflow-Schritte in Governance-Werkzeugen abbilden. Für Phase 3 bieten spezialisierte MLOps-Plattformen (z. B. MLflow, Weights & Biases) bereits Mechanismen zur automatisierten Data-Drift-Erkennung, die als Trigger-Quelle an das Lifecycle Audit angebunden werden können.

Die Einführung des Referenzmodells ist kein einmaliges Projekt, sondern ein kontinuierlicher Governance-Prozess. Die in Phase 3 definierten Trigger sorgen dafür, dass der Prozess bei jeder relevanten Änderung erneut durchlaufen wird. Unternehmen sollten deshalb bereits bei der Erstanwendung die organisatorischen Strukturen und technischen Schnittstellen etablieren, die eine regelmäßige Re-Evaluation ermöglichen.

6 Fazit und Ausblick

Das entwickelte Referenzmodell zur systematischen Berücksichtigung von Compliance-Aspekten bei der Entwicklung von IT-Bebauungsplänen formalisiert den Integrationsprozess in drei Phasen: die regulatorische Klassifikation, die architektonische Zuordnung und das Lifecycle Audit. Durch die Verankerung empirisch fundierter Qualitätskriterien [10] an den Prozess-Gateways und die methodische Orientierung an der Referenzmodellierung [9] wurde ein Artefakt geschaffen, das Unternehmen eine wiederverwendbare Blaupause für die compliance-konforme Gestaltung ihrer IT-Landschaft bietet.

Der exemplarische Durchlauf in Abschnitt 4.5 und die ergänzende DSGVO-Instanziierung in Abschnitt 4.6 zeigen, dass das Modell für alle drei Phasen konkrete Handlungsanweisungen ableitet und sich ohne strukturelle Anpassung auf grundlegend andere Regulierungen übertragen lässt. Damit adressiert das Referenzmodell die von Larsen und Moghaddam [7] identifizierte Dokumentationslücke auf der strategischen Planungsebene.

Zukünftige Forschungsarbeiten sollten das Modell in mehreren Richtungen weiterentwickeln. Erstens ist eine empirische Evaluation in einem realen Unternehmenskontext erforderlich, um die praktische Anwendbarkeit, den Implementierungsaufwand und die Nutzerakzeptanz zu untersuchen. Hierbei wäre insbesondere die Frage zu klären, ob die im Modell definierte Rollentrennung (Compliance Officer, IT-Architekt, Fachbereich) mit den realen Organisationsstrukturen von Unternehmen unterschiedlicher Größe kompatibel ist. Zweitens könnten automatisierte Werkzeuge für die Trigger-Erkennung in Phase 3 den manuellen Überwachungsaufwand senken, insbesondere

durch automatisierte Data-Drift-Detektion und regulatorisches Monitoring. Drittens würde die Integration des Referenzmodells in bestehende EAM-Werkzeuge (z. B. als TOGAF-Erweiterung oder als Plugin für EA-Modellierungswerkzeuge wie LeanIX oder Sparx Enterprise Architect) den Übergang von der Modellstruktur zur operativen Nutzung verkürzen. Mit jeder Novellierung des europäischen Regulierungsrahmens und jedem zusätzlichen KI-System in der Unternehmensarchitektur steigt die Zahl der Compliance-Anforderungen, die ein IT-Bebauungsplan abbilden muss.

Einsatz von KI

Bei der Erstellung dieser Arbeit wurde KI unterstützend eingesetzt. Sämtliche Ideen, Konzepte, Argumentationslinien und Ergebnisse stammen von den Autoren selbst; KI-Werkzeuge wurden ausschließlich zur sprachlichen Umformulierung der von den Autoren verfassten Texte genutzt.

Literatur

- [1] Frederik Ahlemann, Eric Stettiner, Marcus Messerschmidt und Christine Legner, Hrsg. *Strategic Enterprise Architecture Management: Challenges, Best Practices, and Future Developments*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2012. ISBN: 978-3-642-24222-9 978-3-642-24223-6. DOI: [10.1007/978-3-642-24223-6](https://doi.org/10.1007/978-3-642-24223-6). URL: <https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-24223-6> (besucht am 27.05.2026).
- [2] Inge Hanschke. *Strategische Planung in Business und IT – lean, agil & systematisch: Strategien, Roadmap und Leitplanken für den ständigen Wandel einfach & effektiv*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2024. ISBN: 978-3-658-42695-8 978-3-658-42696-5. DOI: [10.1007/978-3-658-42696-5](https://doi.org/10.1007/978-3-658-42696-5). URL: <https://link.springer.com/10.1007/978-3-658-42696-5> (besucht am 27.05.2026).
- [3] Frank Schlosser, Daniel Beimborn, Tim Weitzel und Heinz-Theo Wagner. „Achieving Social Alignment between Business and IT – an Empirical Evaluation of the Efficacy of IT Governance Mechanisms“. In: *Journal of Information Technology* 30.2 (Juni 2015), S. 119–135. ISSN: 0268-3962, 1466-4437. DOI: [10.1057/jit.2015.2](https://doi.org/10.1057/jit.2015.2). URL: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1057/jit.2015.2> (besucht am 27.05.2026).
- [4] Christopher P. Buttigieg und Beatriz Brunelli Zimmermann. „The Digital Operational Resilience Act: Challenges and Some Reflections on the Adequacy of Europe’s Architecture for Financial Supervision“. In: *ERA Forum* 25.1 (März 2024), S. 11–28. ISSN: 1612-3093, 1863-9038. DOI: [10.1007/s12027-024-00793-w](https://doi.org/10.1007/s12027-024-00793-w). URL: <https://link.springer.com/10.1007/s12027-024-00793-w> (besucht am 27.05.2026).
- [5] *Verordnung (EU) 2024/1689 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 300/2008, (EU) Nr. 167/2013, (EU) Nr. 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1139 und (EU) 2019/2144 sowie der Richtlinien 2014/90/EU, (EU) 2016/797 und (EU) 2020/1828 (Verordnung über künstliche Intelligenz) Text von Bedeutung für den EWR.*
- [6] Francesco Sovrano, Emmie Hine, Stefano Anzolut und Alberto Bacchelli. „Simplifying Software Compliance: AI Technologies in Drafting Technical Documentation for the AI Act“. In: *Empirical Software Engineering* 30.4 (Juli 2025), S. 91. ISSN: 1382-3256, 1573-7616. DOI: [10.1007/s10664-025-10645-x](https://doi.org/10.1007/s10664-025-10645-x). URL: <https://link.springer.com/10.1007/s10664-025-10645-x> (besucht am 27.05.2026).
- [7] Oliver Aleksander Larsen und Mahyar T. Moghaddam. *RAD-AI: Rethinking Architecture Documentation for AI-Augmented Ecosystems*. März 2026. DOI: [10.48550/arXiv.2603.28735](https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.28735). arXiv: [2603.28735 \[cs.SE\]](https://arxiv.org/abs/2603.28735). URL: <http://arxiv.org/abs/2603.28735> (besucht am 27.05.2026).
- [8] Ashutosh Ahuja. „A Detailed Study on Security and Compliance in Enterprise Architecture“. In: *SSRN Electronic Journal* (2025). ISSN: 1556-5068. DOI: [10.2139/ssrn.5114289](https://doi.org/10.2139/ssrn.5114289). URL: <https://www.ssrn.com/abstract=5114289> (besucht am 27.05.2026).
- [9] David Kuhlen. „Reference Model of the DropShipment Business“. In: *12th International Conference on Information Management*. 2026.
- [10] David Kuhlen. „Investigation of the Importance of Quality Criteria in Software Requirements Specifications and the Effect of Specification Revisions on Requirements Quality“. In: *AI, Computer Science and Information Technology*. Academy and Industry Research Collaboration Center (AIRCC), Feb. 2026, S. 189–201. ISBN: 978-1-923107-85-4. DOI: [10.5121/csit.2026.160415](https://doi.org/10.5121/csit.2026.160415). URL: <https://aircconline.com/csit/papers/vol16/csit160415.pdf> (besucht am 27.05.2026).

- [11] Alan R. Hevner, Salvatore T. March, Jinsoo Park und Sudha Ram. „Design Science in Information Systems Research1“. In: *MIS Quarterly* 28.1 (März 2004), S. 75–106. ISSN: 0276-7783, 2162-9730. DOI: [10.2307/25148625](https://doi.org/10.2307/25148625). URL: <https://misq.umn.edu/misq/article/28/1/75/261/Design-Science-in-Information-Systems-Research1> (besucht am 27.05.2026).
- [12] David Kuhlen und Andreas Speck. „Improved Business Analysis by Using 3D Models:“ In: *Proceedings of the 18th International Conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering*. Prague, Czech Republic: SCITEPRESS - Science and Technology Publications, 2023, S. 214–225. ISBN: 978-989-758-647-7. DOI: [10.5220/0011989400003464](https://doi.org/10.5220/0011989400003464). URL: <https://www.scitepress.org/DigitalLibrary/Link.aspx?doi=10.5220/0011989400003464> (besucht am 27.05.2026).